

MAKTABGACHA TA'LIM VA TARBIYA TIZIMIDA IJTIMOIY-PSIXOLOGIK HODISALARNI O'RGANILISHI

Madgafurova Dilfuza Oxunovna¹, Nurmuhammadova Farangiz², Tojimuxammedova
Sevinch³

¹Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi, ^{2,3}Qo`qon davlat pedagogika instituti
talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294438>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimida ijtimoiy-psixologik hodisalarning mazmun-mohiyati va bolalarda shakllantirish jarayonlarini o'rganish muammolari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: bola, maktabgacha ta'lim, tizim, ijtimoiy psixologiya, ijtimoiy-psixologik hodisalar, muloqat.

Аннотация. В данной статье отражены проблемы изучения сущности социально-психологических явлений и процессов формирования детей в системе дошкольного образования и воспитания.

Ключевые слова: ребенок, дошкольное образование, система, социальная психология, социально-психологические явления, общение.

Abstract. This article reflects the problems of studying the essence of social and psychological phenomena and processes of formation of children in the system of preschool education and upbringing.

Key words: child, preschool education, system, social psychology, social and psychological phenomena, communication.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlari;
- ta'lim berishning muqobil shakllari;
- maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi ilmiy-tadqiqot muassasalari va ta'lim tashkilotlari;
- maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasidagi davlat boshqaruvi organlari, shuningdek ularning tasarrufidagi tashkilotlar.[1]

Inson xulq-atvorida namoyon bo'ladigan quyidagi ijtimoiy-psixologik hodisalar:

- muloqot, muomala, ijtimoiy fikr va kayfiyat;
- jamoaviylik, stratifikatsiya, ya 'ni, jamiyatning turli qatlamlarga bo'linishi jarayonlari, stereotiplar, ziddiyat;
- turmush tarzi, ijtimoiy tasavvurlar, ijtimoiy ustanovkalar va shaxsning turli ijtimoiy vaziyatlarda namoyon bo'ladigan fazilatlarini (nuqsonlari) va boshqalarni maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimidan boshlab shakllantirish muammolarini o'rganish bugungi kundagi dolzarb muammolardandir. Aynan ijtimoiy-psixologik hodisalar bolaning kelajakda normal xulq-atvoriga ega bo'lishini kafolatlaydi. Shu bois ijtimoiy psixologiya fani ham ijtimoiy-psixologik hodisalarning mazmun-mohiyati va davomiyligini ayniqsa bu hodisalarni maktabgacha yoshdan shakllantirib borish muammosini o'rganishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi.

Ijtimoiy-psixologik hodisalar asosan mazmunan tafovutlanib:

- normal tarzidagi xulq maromlari;

- normadan og`ish tarzidagi xulq maromlariga bo`linadi.

Bolalardagi ijtimoiy-psixologik hodisalarning normal xulq-atvoriga aloqador shakllari odatda jamiyatda, uning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida, insonlarning turmush tarzidagi ijobiy o`zgarishlarda namoyon bo`ladi. Masalan, mustaqillik yillarida davlatimizda inson manfaatlarining oliy qadriyat sifatida e`tirof etilganligi, erkin demokratik islohotlarga ochilgan yo`l har bir shaxsning ijtimoiy tasavvurlari tizimida shunday ijobiy o`zgarishlarga turtki bo`ldiki, avvalo, jamiyat a`zolarida o`ziga ishonch, yurtdoshlar bilan xamjihatlik, o`zaro mehr-oqibat va muruvvat hislarining rivoj topishiga olib keldiki, oqibatda homiylik, o`zaro mehr-oqibat kabi munosabatlar sayqal topdi.

Normal xulqdan og`ish bilan bog`liq bo`lgan xulq-atvor esa ayrim guruhlar faoliyatiga xos bo`lib, uning oqibatida odatda ayrim shaxsning guruhlariga masalan, jinoyatchining jamiyat normalarini buzishi yoki guruhlarining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga salbiy ta`siri masalan, jinoiy guruh yoki ekstremistik guruhlarining ijtimoiy normal hayotga tajovuzi shaklida namoyon bo`ladi. Bu kabi salbiy holatlar jamiyatning tub asoslarini o`zgartirib yubormaydi, lekin ayrim vaziyatlarda odamlarning normal kun kechirish, tinch osuda mehnat qilishlariga halaqit beradi. Ming afsuski, eng oliyjanob shiorlar ostida yashayotgan demokratik jamiyatda ham ayrim alohida shaxs va guruhlar tajribasida ana shunday salbiy oqibatli xulq ko`rinishlari mavjud bo`ladi.

Normal xulqdan og`ish bilan bog`liq bo`lgan xulq-atvorning bolalarda shakllanib qolishi bir qator salbiy o`qibatlariga olib keladi. Shuning uchun oilada kattalar, xususan ota-onalar, maktabgacha ta`lim tizimida pedagog-tarbiyachilar, tashkilot psixologlari tomonidan to`g`ri tashkil etilgan ta`lim va tarbiya jarayoni ijobiy ta`sir etadi. Bolalar bilan olib boriladigan o`yinlar, tashkil etiladigan sayr-u ekskursiyalar, faoliyat turlari, ayniqsa mehnat jarayonlari bolalardagi normal xulqdan og`ish bilan bog`liq bo`lgan xulq-atvorning oldini oladi.

Maktabgacha ta`lim tizimida faoliyat olib borayotgan har bir pedagog-tarbiyachi ham, tashkilot psixologi ham ijtimoiy-psixologik hodisalarning kelib chiqishining quyidagi shakllarda namoyon bo`lishini nazarda tutishi kerak:

- shaxslararo;
- guruhiy;
- guruhlararo;
- ommaviy. Shuningdek, ijtimoiy-psixologik hodisalar barqarorligi va davomiyligi nuqtai nazaridan tahlil etilganda, ularni:

- dinamik masalan, muloqotning turli shakllarida;
- o`zgaruvchan dinamik masalan, ijtimoiy tasavvur, fikr va kayfiyatning o`zgaruvchanligi va barqaror masalan, urf-odatlar, qadriyatlar, an`analar kabi bo`lishi mumkinligini ham hazarda tutishi zarur. Bu borada ularning nechog`lik nazariy ma`lumotlarga ega ekanligi muhim ahamiyat kab etadi.

Ijtimoiy-psixologik hodisalarning paydo bo`lishi, kechishi va hayotda namoyon bo`lish mexanizmlarini nazariy asoslarini ijtimoiy psixologiya fan sifatida o`rganadi. Zero, bu hodisalar

- makro, mezo va mikro kabi turli bosqich va darajalarda;
- davlat, iqtisodiyot, jamiyat va uning burli bo`g`inlari, oila, mahalla, alohida shaxs hayoti doirasida kabi turli sohalarda;
- normal, tabiiy, murakkab va ekstremal kabi turli shart-sharoitlarda namoyon bo`ladi.

Ijtimoiy-psixologik hodisalar namoyon bo'lishining asosiy mexanizmi sifatida muloqot jarayonini qabul qilish ko'pchilik olimlarning nuqtai nazariga xosdir. Psixologiya lug'atida muloqot tushunchasiga ikki xil ta'rif beriladi:

1. Muloqot — hamkorlikdagi faoliyat ehtiyoji bilan taqozolangan aloqa o'rnatish va uni rivojlantirish jarayoni;

2. Muloqot — belgilar tizimi orqali subyektlarning o'zaro ta'sirlashuvi. Muloqot — odamlar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishining ko'p qirrali jarayonidir. Muloqot tufayli va uning ta'sirida shaxs shakllanadi, kichik guruhlar paydo bo'ladi, katta ijtimoiy guruhlarning mavjud bo'lishi uchun sharoit yaratiladi. Aynan muloqot va odamlarning bir-birlariga munosabatlari asosida namoyon bo'ladigan universal mexanizmlarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- taqlid qilish. "Taqlid" so'zi arab tilidan olingan bo'lib, „o'xshatish“, „ko'chirish“, „nusxa olish“ - degan ma'nolarda ishlatiladi. "Taqlid" ijtimoiy, ma'naviy hayotda, turmush tarzida, kasb-hunarda, badiiy ijodda o'zgalarga o'xshashga intilish, ergashishdir. Taqlid - biror xulq namunasi yoki turmush tarziga ergashish.

- ishontirish - biror xulq namunasi yoki fikrga o'zgalarni deyarli ongsiz va tanqidsiz ergashishiga erishish. Ishontirish-bu boshqalarni odatda ma'lum bir maqsad zamirida istalgan hatti-harakat tomon yo'naltira olishlik qobiliyatidir. Ta'sir o'tkazish va ishontirish na salbiy va na ijobiydir.

- ta'sirlanish - bir shaxs hissiy-emotsional holatining o'zga bir shaxsga uzatilishi jarayoni. Inson insonning kulgusidan, yig'isidan ta'sirlanishi mumkin, o'zi tushunmagan holda kulib, yig'lab yuborishi.

- e'tiqod - shaxsning ongiga, imoniga ta'sir ko'rsatish. E'tiqod-dunyoqarash negizida aks etuvchi ijtimoiy-falsafiy, huquqiy, ma'naviy-axloqiy, estetik iqtisodiy va ekologik bilimlarning takomillashgan ko'rinishi; muayyan g'oyaga bo'lgan ishonch. E'tiqod — dunyoqarash shaxs, jamoa, guruh va jamiyat a'zolarini ma'lum bir g'oya, ta'limot, yoki dinga qat'iy ishonish asosida uni haq deb bilib, shu ta'limot to'g'risidagi tasavvur va bilimlarni tashkil qiladi. Inson shu g'oyani yoki dinni o'zining faoliyat dasturi deb hisoblaydi.

- identifikatsiya - bir insonning boshqasiga o'xshatilishi, deyarli qo'shilishi jarayoni. Aynan shu mexanizmlar ijtimoiy xulq va o'rgatishning asosini tashkil etadi.

Xulosa o'rnida, ijtimoiy psixologiya fan tarmog'i sifatida bo'lajak maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimi uchun sifatli kadrlarni tayyorlashda ham nazariy ham amaliy ahamiyat kasb etadi. Zero, o'zgaruvchan hozirgi XXI asrda ijtimoiy psixologiya fanining ahamiyati va o'рни beqiyosdir. Ayniqsa, mafkuraviy va g'oyaviy kurashlar avj olgan hozirgi davrda inson ijtimoiy xulqini boshqarish dolzarflik kasb etganligini inobatga olsak, uning jamiyat barqarorligidagidagi siyosiy, ijtimoiy va mafkuraviy roli yanada yuksalmoqda. Shu bois ham hozirda uning tadbiqu, amaliy ko'rinishiga alohida ahamiyat berilmoqda. Chunki ijtimoiy psixologiya ijtimoiy-psixologik hodisalarni psixodiagnostika, amaliy maslahatlar berish va yangi psixotexnologiyalarni ijtimoiy hayot mezonlari va talablari doirasida o'rganadigan hamda ijtimoiy-psixologik treninglar, gruppaviy psixoterapiya, rolli va ish o'yinlari kabi yangi usullarda ijtimoiy xulqni o'zgartirishga qodir bo'lgan ilmiy-amaliy yo'nalishdir. Bu yo'nalish va amaliyot oxirgi yillarda O'zbekistonda ham tobora rivojlanib hayotga kirib bormoqda. Zero, ijtimoiy psixologiya va umuman ijtimoiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi fanlarning asosiy vazifasi - barkamol avlod tarbiyasini ta'minlovchi barcha ma'naviy, ruhiy va insoniy munosabatlarni mohiyatini tahlil qilish, ularni boshqarishning eng samarali usullarini hayotga tadbiqu etishdir. Bu o'rinda, ayniqsa ijtimoiy tafakkurning, yangicha dunyoqarash va munosabatlarning

shakllanishini, insonning o'ziga va o'zgalarga ta'sir etishining mexanizmlarini o'rganish eng dolzarb masalalardandir. Taniqli fransuz olimi Serj Moskovisi: «Ijtimoiy psixologiyaning vazifalarini bevosita jamiyat belgilaydi», deb yozgan edi. Demak, fan sifatida ijtimoiy psixologiyaning oldida turgan vazifalari, muammolari bevosita jamiyatdan kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet
4. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education system Open Access Repository 9, 236-240 2022
5. A Ziroat CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1 (5), 404-410 2022
6. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
7. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
8. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
9. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
10. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
11. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 531-534
12. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
13. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Science and innovation 3 (Special Issue 31), 107-110
14. GM Nazirova, G Xilola TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 111-117
15. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
16. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL

PRINCIPLES

file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Импо
фактор93-100.pdf Bulletin news in New Science Society

17. International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
18. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
19. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
20. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...